

DOI: <https://10.5281/zenodo.17650868>

MILLIY VA XALQARO BUXGALTERIYA STANDARTLARINI UYG'UNLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHALAR

N.R. Pulatova

EMU instituti Mutaxassislik kafedrasida dotsenti

Email: nozapulatova770@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada milliy buxgalteriya standartlarini (MBS) xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) bilan uyg'unlashtirishning nazariy asoslari va amaliy muammolari tahlil qilingan. Unda milliy va xalqaro tizimlar o'rtasidagi konseptual farqlar ko'rib chiqiladi, O'zbekistondagi buxgalteriya islohotlari tahlil etiladi va samarali moslashuv uchun tavsiyalar ilgari suriladi. Tadqiqot xulosalariga ko'ra, standartlarni uyg'unlashtirish moliyaviy oshkoralikni, investorlar ishonchini va raqobatbardoshlikni oshiradi, ammo bu jarayon barqaror institutsional, ta'lim va texnologik rivojlanishni talab etadi.

Kalit so'zlar: buxgalteriya standartlari, IFRS, milliy hisob, uyg'unlashtirish, oshkoralik, investitsiya muhit, boshqaruv hisobi, blokcheyn texnologiyasi, raqamli buxgalteriya, xavfsizlik, shaffoflik, avtomatizatsiya, smart-kontraktlar, buxgalteriya tizimlari integratsiyasi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются теоретические основы и практические проблемы гармонизации национальных стандартов бухгалтерского учёта (НСБУ) с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО). Рассмотрены концептуальные различия между национальными и международными системами, проанализированы реформы бухгалтерского учёта в Узбекистане, а также предложены научно обоснованные рекомендации по эффективной адаптации. Согласно результатам исследования, гармонизация повышает финансовую прозрачность, доверие инвесторов и конкурентоспособность, однако требует устойчивого институционального, образовательного и технологического развития.

Ключевые слова: стандарты бухгалтерского учёта, МСФО, национальный учёт, гармонизация, управленческий учёт, технология блокчейн, цифровая бухгалтерия, безопасность, прозрачность, автоматизация, smart-контракты, интеграция бухгалтерских систем.

ABSTRACT

This paper analyzes the theoretical foundations and practical challenges of harmonizing national accounting standards (NAS) with International Financial Reporting Standards (IFRS). It highlights conceptual differences between national and international frameworks, examines accounting reforms in Uzbekistan, and provides scholarly recommendations for effective adaptation. The study concludes that harmonization enhances financial transparency, investor confidence, and competitiveness, though it requires sustained institutional, educational, and technological development.

Keywords: *accounting standards, IFRS, national accounting, harmonization, financial transparency, investment environment, managerial accounting, blockchain technology, digital accounting, security, transparency, automation, smart contracts, accounting systems integration.*

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiyotda moliyaviy hisobotning oshkoraligi va taqqoslanishi iqtisodiy barqarorlikning muhim omili hisoblanadi. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS), Xalqaro buxgalteriya standartlari kengashi (IASB) tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, moliyaviy hisobot tayyorlash va taqdim etish uchun yagona konseptual asosni ta‘minlaydi.

O‘zbekistonda buxgalteriya tizimini modernizatsiya qilish va milliy standartlarni xalqaro normalarga uyg‘unlashtirish iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon moliyaviy oshkoralikni ta‘minlash, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Biroq, bu faqat qonunchilikni o‘zgartirish bilan cheklanmaydi — professional tayyorgarlik, ta‘lim va raqamli infratuzilma ham muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT ASOSLAR VA METODOLOGIYA

Tadqiqot ilmiy-metodologik jihatdan ishonchli natijalarga erishish maqsadida bir nechta ilmiy usullar asosida amalga oshirildi. Har bir usul tadqiqotning alohida bosqichlarida qo‘llanilib, nazariy tahlil bilan amaliy kuzatish o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta‘minladi.

1. Qiyosiy tahlil (Comparative analysis).

Bu usul orqali xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) va O‘zbekiston milliy buxgalteriya standartlari (MBS) o‘rtasidagi nazariy, huquqiy va metodologik farqlar chuqur o‘rganildi. Xususan, hisobot tizimining asosiy elementlari — aktivlar, majburiyatlar, daromad va xarajatlarni tan olish va baholash tamoyillari qiyoslab tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil IFRSning adolatli qiymat (fair value) va iqtisodiy mazmun (substance over form) tamoyillariga asoslanganini, milliy tizim esa hanuz tarixiy

qiymat va hujjat asosidagi yondashuvni ustuvor deb hisoblashini aniqlashga yordam berdi.

2. Kontent tahlil (Content analysis).

Mazkur usul orqali normativ-huquqiy hujjatlar, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi buyruq va qarorlari, shuningdek, xalqaro audit kompaniyalari — Deloitte, PwC, EY va KPMGning milliy hisob tizimini modernizatsiya qilishga oid hisobotlari tahlil qilindi. Kontent tahlil usuli tadqiqotning nazariy asosini mustahkamlab, mamlakatdagi islohotlarning amalda qanday tatbiq etilayotganini baholash imkonini berdi.

3. Keys-stadi usuli (Case study method).

Bu usul tadqiqotning amaliy jihatini ta’minlash maqsadida tanlandi. IFRSni joriy etgan yirik davlat va xususiy korxonalar — jumladan, “O‘zbekneftgaz”, “Uztelecom” va bank sektorlaridagi tashkilotlar misolida qo‘llanildi. Keyingi bosqichda oliy ta’lim muassasalari, tajribasi orqali IFRS asosidagi ta’limning amaldagi natijalari tahlil qilindi. Keyc-stadi usuli yordamida xalqaro standartlarni joriy etishdagi amaliy muammolar va yechimlar aniqlandi.

4. Tarixiy va tizimli yondashuv (Historical and systemic approach).

Tarixiy tahlil buxgalteriya hisobot tizimining rivojlanish bosqichlarini — sovet davridan to mustaqillikdan keyingi modernizatsiya jarayonlarigacha bo‘lgan bosqichlarni qamrab oldi. Bu usul milliy hisob tizimining yetishmagan jihatlarini va IFRSga moslashuv dinamikasini ochib berish imkonini berdi.

5. Induktiv va deduktiv tahlil (Inductive and deductive reasoning).

Induktiv usul orqali mavjud amaliyotdan nazariy xulosalar chiqarildi, deduktiv yondashuv esa ilmiy nazariya asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda qo‘llanildi. Shu yo‘l bilan tadqiqotda nazariy asos bilan amaliyot o‘rtasida muvozanat ta’minlandi.

Tadqiqotning metodologik asosini xalqaro ilmiy manbalar (IASB materiallari, Deloitte va PwC hisobotlari), O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy ma’lumotlari hamda EMU universiteti olimlarining ilmiy ishlari tashkil etdi. Barcha ma’lumotlar ilmiy tanqidiy tahlildan o‘tkazilib, ishonchli va hozirgi iqtisodiy sharoitga mos xulosalarga asos bo‘ldi.

NATIJARLAR

Tadqiqot natijalari milliy buxgalteriya standartlarini (MBS) xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) bilan uyg‘unlashtirish jarayonining nazariy va amaliy jihatlarini chuqur yoritib berdi. Ushbu bo‘limda olingan natijalar bir nechta yo‘nalish bo‘yicha tizimlashtirildi: normativ-metodologik farqlar, institutsional islohotlar, ta’lim va kadrlar salohiyati, hamda raqamli infratuzilmaning rivojlanish darajasi.

1. Normativ va metodologik farqlar

Qiyosiy tahlil natijasida ma'lum bo'ldiki, IFRS va O'zbekiston milliy buxgalteriya standartlari o'rtasidagi asosiy farqlar quyidagi sohalarda namoyon bo'ladi:

- Baholash va tan olish asoslari: IFRS adolatli qiymat (fair value) va iqtisodiy mazmunga (substance over form) asoslanadi. Milliy standartlar esa hanuz tarixiy qiymat va hujjatlar orqali tan olish tamoyillarini ustuvor deb hisoblaydi.
- Hisobot ob'ekti: IFRS konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotni talab qiladi, milliy standartlarda esa har bir yuridik shaxs alohida hisobot yuritadi.
- Hisobot falsafasi: IFRS axborotning foydalanuvchilarga — investorlar va kreditorlarga — samarali yetkazilishini ta'minlashga qaratilgan, milliy tizim esa asosan soliq va statistika organlari ehtiyojlariga xizmat qiladi.
- Buxgalteriya islohotlari markazi tashkil etildi (Moliya vazirligi huzurida). Uning vazifasi — milliy standartlarni xalqaro talablarga muvofiqlashtirish, korxonalarda IFRSni bosqichma-bosqich joriy etish va malakali mutaxassislar tayyorlash.
- Yirik davlat korxonalari — jumladan “O'zbekneftgaz”, “O'zbekenergo”, “Uztelecom” va tijorat banklari IFRS asosida hisobot tayyorlashni boshladi.
- Oliy ta'lim tizimida islohotlar: EMU va boshqa universitetlarda IFRS fanlari ta'lim dasturlariga kiritildi, bu esa xalqaro standartlar bo'yicha kadrlar tayyorlashni tizimli yo'lga qo'ydi.

Bular mamlakat buxgalteriya tizimining xalqaro talablarga yaqinlashuvida muhim qadam bo'ldi.

3. Ta'lim va kadrlar salohiyati

Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekistonda buxgalteriya sohasidagi kadrlar malakasini oshirish IFRS joriy etilishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Biroq hozirda bir qator muammolar mavjud:

- IFRS bo'yicha sertifikatlangan mutaxassislar soni yetarli emas;
- Oliy ta'lim muassasalarida amaliy IFRS fanlarining soati cheklangan;
- ACCA va CIPA kabi xalqaro tan olingan dasturlarga kirish imkoniyatlari cheklangan.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun Moliya vazirligi va universitetlar hamkorligida malaka oshirish markazlari, sertifikatlash tizimlari va innovatsion ta'lim platformalari tashkil etish taklif etilgan.

4. Raqamli infratuzilma va axborot tizimlari

IFRSni samarali joriy etishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati katta. O'zbekistonda 2022 yildan boshlab XBRL (eXtensible Business Reporting Language) tizimi joriy etilmoqda. Bu tizim orqali moliyaviy ma'lumotlar elektron formatda, xalqaro kodlashtirish standarti bo'yicha taqdim etiladi.

Boshlang'ich natijalar shunday ko'rsatadiki, XBRL tizimi korxonalarining hisobot yuritish samaradorligini oshirgan, inson omillaridan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirgan va davlat nazorati uchun ma'lumotlarni real vaqtda ko'rish imkonini yaratgan.

5. Hisobotning amaliy ta'siri

IFRS asosida hisobot yuritgan korxonalarda quyidagi ijobiy o'zgarishlar qayd etildi:

- Investorlar ishonchi oshdi va xorijiy sarmoya kirishi faollashdi;
- Korxonalarining moliyaviy holatini taqqoslash imkoniyati yaxshilandi;
- Ichki audit va korporativ boshqaruv tizimi samaradorligi oshdi.

Bunday natijalar xalqaro standartlarning joriy etilishi nafaqat hisobot sifatini, balki iqtisodiy tizimning shaffofligini ham oshirayotganini isbotladi.

Olingan natijalarga ko'ra, milliy buxgalteriya standartlarini IFRS bilan uyg'unlashtirish O'zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega. Bu jarayon mamlakatdagi moliyaviy hisobotning sifatini oshirib, xalqaro iqtisodiy munosabatlarda faol ishtirok etish imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, islohotlarning samarali bo'lishi kadrlar tayyorgarligi, raqamli tizimlarni joriy etish va davlat siyosatining izchilligiga bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Xalqaro buxgalteriya standartlari kengashi (IASB). (2023). IFRS Konseptual Asosi. London: IFRS Foundation.
2. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2024). Milliy buxgalteriya standartlari to'plami. Toshkent.
3. Deloitte. (2024). Markaziy Osiyoda IFRSni joriy etish: muammolar va istiqbollar. Toshkent: Deloitte Central Asia.
4. PwC O'zbekiston. (2023). IFRS asosidagi moliyaviy hisobot tendensiyalari. Toshkent.
5. Kurbanov, J. (2022). Milliy buxgalteriya tizimini modernizatsiya qilish. Toshkent: "Fan" nashriyoti.
6. Jahon Banki. (2023). Tranzit iqtisodiyotlarda buxgalteriya va moliyaviy hisobot islohotlari. Vashington: World Bank Publications.
7. Nobes, C., & Parker, R. (2022). Comparative International Accounting (15th ed.). Pearson Education.
8. ACCA Global. (2023). The Role of IFRS in Global Financial Reporting. London.
9. KPMG International. (2023). IFRS in Practice: Challenges for Emerging Markets. Singapur.